

UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

X Jornada de Investigación y Postgrado

“Investigación e innovación desde los escenarios de la
Cuarta Revolución Industrial”

Del 24 al 28 de noviembre de 2020

ISBN 978-980-414-075-4

CIDETIU

Centro de Investigación de Desarrollo
Tecnológico e Ingeniería

CICAG

Centro de Investigación de Ciencias
Administrativas y Gerenciales

CICJPS

Centro de Investigación de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales

CIHE

Centro de Investigación
de Humanidades y Educación

Jiménez E, Reynaldo<https://orcid.org/0000-0002-2841-8084>rajimenez@urbe.edu.ve**Carmona, Bárbara**<https://orcid.org/0000-0002-2325-819X>barbara_cp5@hotmail.com**Solano, Martha**<https://orcid.org/0000-0001-7201-0273>m22solano@gmail.comUniversidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
Venezuela

RESUMEN

Se viene consolidando desde finales del siglo XX en el campo del conocimiento las ciencias humanas, los denominados Capital Social y la Gerencia social, conformados por disciplinas como la sociología, la economía, el trabajo social, la antropología, convirtiéndose en áreas que responden a las dinámicas de las relaciones humanas que se generan en las sociedad contemporánea, bajo las nuevas tecnologías de información y comunicación. Es a partir de ello que se planteó como objetivo analizar el capital social como elemento de la gerencia, enmarcado en el uso de los entornos virtuales. En el mismo se examinaron las diferentes perspectivas del capital social haciendo énfasis en sus tipos, vinculándolos con los elementos de la gerencia social a través de las políticas y programas sociales que se incorporan en las organizaciones, teniendo en cuenta los impactos generados por la 4ta revolución industrial. Se desprende a partir de los aportes teóricos de Schwab (2016), Mokate y Saavedra (2017), Bobadilla & Centurión (2017), Deloitte (2019), entre otros. Desde el punto de vista metodológico se realizó una investigación documental, mediante el ensayo analítico, en donde se examinaron los diferentes enfoques sustento de las variables objeto de estudio, alcanzando una visión integral de las mismas, mostrando cómo en las organizaciones se generan beneficios tanto a los entes que los manifiestan como en los beneficiarios de su acción. Se evidenció que las redes sociales generarían reales oportunidades para la conformación del capital social y espacios para una gerencia efectiva.

Palabras Clave: Capital Social, Gerencia Social, Entornos virtuales, Industria 4.0.

ABSTRACT

Since the last century, two fields of knowledge called "Social Capital" and "Social Management" have been consolidated in the area of social sciences, made up of disciplines such as sociology, economics, social work, anthropology, becoming the object of analyzes that allow us to respond to the dynamics in human relationships that develop in contemporary societies, through the use of new information and communication technologies (TICs). The objective was to analyze social capital as an element of social management framed in the use of virtual environments. In it, the different perspectives of social capital will be examined, emphasizing their types, linking them with the elements of social management through the problems, policies, programs and social projects found in organizations, taking into account the impacts generated for the 4th industrial revolution allowing to achieve the proposed

objectives. It emerges from the theoretical contributions of Schwab (2016), Deloitte (2019), Bobadilla & Centurión (2017), among others. From a methodological point of view, the research is documentary, it is established by means of an essay where the different approaches that support the variables under study are analyzed, reaching a comprehensive view of them. Showing how organizations generate benefits both to the entities that hold them and to the beneficiaries of their action. Concluding that social networks generate opportunities for the formation of social capital and spaces for effective social management.

Keywords: Social Capital, Social Management, Social Networks and Industry 4.0.

1. Introducción

La globalización enmarca el surgimiento de grandes cambios en el ámbito mundial, por lo cual las organizaciones han enfrentado variables importantes derivadas de la crisis financiera. Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la sociedad viene experimentando grandes transformaciones, igualmente ajustes generados por los múltiples acontecimientos entre los cuales se encuentran el desarrollo tecnológico, la incertidumbre, la aldea mundial, la diversidad productiva, los problemas sociales, ecológicos, el desarrollo de las organizaciones, entre otros factores.

Todos estos elementos han propiciado que las diferentes formas de articulación desarrolladas por la humanidad, hayan experimentado modificaciones continuas en su constitución, en sus estructuras, en la manera cómo se relacionan con su medio, originando nuevos desafíos en su evolución y organización, lo cual conlleva a repensar diferentes modos de ser, hacer, sentir no solo en las organizaciones.

Desde esta perspectiva en América Latina, tanto la gerencia social como el capital social son considerados los nuevos paradigmas utilizados por el Estado, las instituciones, organizaciones, ONG's, así como, por las empresas para desarrollar acciones que ayuden a combatir entre otros aspectos la pobreza, el deterioro constante en la calidad y el nivel de vida.

Ambas tienen como finalidad la mejora continua de sus realidades mediante la confianza, las redes de articulación, así como, la cooperación que se genera de estas. Este tipo de acciones repercuten con énfasis tanto en el área empresarial, como en el gubernamental o público, sobre todo en las instituciones de cualquiera de los sectores que los integran (salud, educación, vivienda, servicios, entre otros), las cuales se caracterizan por alinear sus actividades a la concreción de las políticas públicas en general, de manera colaborativa, utilizando modelos gerenciales con criterios y procedimientos técnicos.

Es por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar los tipos de capital social como un elemento de la gerencia social aplicado en los entornos digitales utilizados en las organizaciones en la actualidad, en el marco de la Industria 4.0 como el eje cohesionador para el alcance e incorporación los propósitos que se persiguen.

En este contexto, el presente trabajo a los fines de la exposición se divide en tres partes: Una revisión teórica que permita la confrontación de los diferentes conceptos que las definen, así como, su evolución en el tiempo, en segundo lugar la contextualización de las mismas en el ámbito de las instituciones y su evolución en las diferentes políticas y programas sociales evidenciando el valor e importancia de la 4ta revolución industrial como medio para su fortalecimiento y por último se presentan reflexiones finales.

2.1. Aproximación al capital social y a la gerencia social: capital social

El capital social es un tema ampliamente debatido en los años recientes, haciendo énfasis a partir de las dos últimas década del siglo XX, donde el concepto se difundió y revisó ampliamente en el ámbito de las ciencias sociales, con una proyección que ha traspasado fronteras, alcanzando vastos espacios que abarcan desde el terreno de la economía, la administración pública, la privada, la cultura organizacional, la innovación hasta la gestión del conocimiento.

Con referencia a ello (Tello, 2006) señala que el capital social se caracteriza por el conjunto de valores, normas, relaciones que estimulan y propician la cooperación, la confianza, la reciprocidad, así como, la solidaridad entre los miembros de la colectividad, la cual surge invariablemente vinculada a la cultura, la religión y experiencias históricas compartidas.

Para la presente investigación se analiza lo que representa el capital social desde las dos corrientes principales que se destacan planteadas por (Herrerros, 2002), que se fundamenta en las definiciones estructurales referidas principalmente por los teóricos (Bourdieu, 1986) y (Coleman, 1988) quienes lo visionaron como un fenómeno objetivo que puede medirse o cuantificarse y en segundo lugar, las definiciones de orden cultural expuestas principalmente por (Putnam R. , 1993) quien lo considero como un proceso subjetivo, intrínseco y de difícil medición.

2.2. Perspectiva Estructural

El primer concepto es del sociólogo francés Bourdieu (1986), quien lo define como el conjunto de recursos disponibles sean estos actuales o potenciales, los cuales están vinculados a una red donde las relaciones que se dan entre sus miembros estén institucionalizadas, permitiendo el reconocimiento mutuo y el sentido de pertenencia, lo cual los acredita a cada uno de ellos con el respaldo del capital socialmente adquirido.

En este sentido, se puede apreciar que para el autor se convierte en un activo que adquiere el individuo al ser parte de una determinada estructura, así mismo, el volumen de dicho capital dependerá directamente del tamaño y de la cualidad de la red en la cual está inmerso, así como, de la capacidad de movilización interna que el individuo tenga, centrando su atención en las diferentes estructuras de clase, igualmente en los mecanismos generados para diferenciarlas.

Esta perspectiva le añade relevancia al concepto por cuanto lo vincula con los otros tipos de capital, los cuales reconoce que dispone el individuo, así como, los miembros de sus redes agregándole valor, como son el económico, el cultural o simbólico. Este reconocimiento mutuo entre las partes les genera un sentido de pertenencia, pero sobre todo cohesión, por cuanto al establecerse los límites de la red y la posición que ocupan cada uno de sus miembros, más fuerte serán los lazos que la conforman.

El capital económico, representa para (Bourdieu, 1986) el motor que dinamiza el logros de los objetivos, considerando a este el tangible, dado que se encuentra en la base de todo proceso de intercambio y en el resto de dichos capitales, entendiéndose que todos los demás tienen la capacidad de transformarse o vincularse con este, haciéndolos mutables en dinero.

En lo que respecta al capital cultural o simbólico, el autor reafirma que este puede ser transformado a capital económico, por cuanto desde una perspectiva global se distribuye de manera poco igualitaria, se basa en los ingresos de los cuales disponen cada uno de los individuos, además, aquellos que posean un nivel educativo mucho más elevado, tendrán mayores oportunidades o valoración en el mercado de trabajo.

Esta se puede transformar en salario, ya que es institucionalizable y proporcional al valor con el que se califique el individuo. Por último, le atribuye al Capital Social una serie de componentes vinculados a las obligaciones sociales que se originan de la interacción que se da entre sus miembros, las diferentes posiciones que cada uno ocupa dentro de la misma, así como, los roles que asumen por la pertenencia a la red.

2.3. Perspectiva Cultural o Disposicional

A diferencia del enfoque estructuralista en la cual se plantea que el Capital Social representa un fenómeno ciertamente objetivo, para la perspectiva cultural o disposicional se asume como un fenómeno social que es subjetivo y difícilmente medible, por cuanto apunta hacia las valoraciones psicológicas, emocionales y filosóficas que se encuentran enraizadas en la sociedad misma. Esta visión es compartida por (Durstun, 2003), Putnam (1993) y Fukuyama (1995), quienes hacen énfasis en diferentes aspectos tales como los valores, lo abstracto y lo simbólico, donde estos acentúan su entendimiento como un sistema de normas y cosmovisiones.

El Capital Social se define como aquellos aspectos que se deriva de las formas de organización social tales como las normas, las redes, la confianza, facilitando y haciendo posible la cooperación, así como, la coordinación de los miembros que la conforman en beneficio mutuo para todos. Señalando que las redes llevan implícito las obligaciones generadas de manera mutua, así como, el compromiso de la comunidad al cumplimiento de las reglas y la reciprocidad. (Putnam R. , 2002)

A diferencia de las concepciones estructuralistas el autor lo concibe como un recurso que se genera de la propia organización y no como un elemento derivado de la misma, entendiéndolo que para su creación, hace falta la existencia de algún modo de estructura, como las comunidades, agrupaciones culturales, civiles, deportivos, los clubes, partidos políticos, empresas, entre otras donde se hagan presentes los elementos de la confianza, las redes y las normas.

En esta misma línea (Fukuyama, 1995), establece que la principal característica del capital social es la confianza, basado fundamentalmente en los espacios de interacción de los individuos en una comunidad, donde las normas de cooperación entre ellos se hacen efectivas. Es decir, todos los grupos sociales pueden generarlo y acumularlo a diferentes niveles, siendo la única diferencia fundamental el ámbito de acción de la confianza que estas desarrollen, donde aquellas capaces de extenderla hacia otros sectores, tendrán mayores ventajas sobre las que mantienen un alto nivel de capital interno, pero no lo externalizan.

2.4. Gerencia Social

Uno de los conceptos que ha evolucionado en los últimos tiempos, tomando significativa relevancia en todos los campos desde el profesional – empresarial, hasta el académico – teórico. Para (Bobadilla & Centurión, 2017) esta visión de la gerencia social se ajusta a cualquier tipo de organización, sin embargo privilegia muy especialmente a las no gubernamentales, permitiéndoles el empoderamiento, el trabajo en equipo, el liderazgo, así como, fomentar la participación de todos sus miembros en la búsqueda de la resolución de los problemas, propiciando que sean flexibles y horizontales.

Lo anterior favorece el rediseño de los procesos de trabajo, impulsa la gerencia mediante redes interorganizacionales, al igual que sistemas de información conectados a personas, instituciones o empresas tanto inteligentes como virtuales. En la actualidad la misma se enfoca en administrar los recursos destinados al ámbito de las comunidades, organizaciones, empresas y su direccionalidad a la satisfacción de las demandas de los ciudadanos brindando un mayor nivel de vida.

Por tal motivo se puede apreciar que uno de los concepciones que más destaca de la gerencia social consiste en su búsqueda constante de efectividad en la administración y uso racional de todo recurso (público o privado) que contribuya al desarrollo social en cualquiera de sus diferentes niveles, sea local, regional, nacional o internacional.

Expresan Mokate y Saavedra (2008), que la gerencia social se encuentra en la intercepción de los campos del desarrollo social, la política pública y la gerencia pública, de quienes se apoya simultáneamente en sus aportes conceptuales y prácticos. Privilegiando a su vez los enfoques y las acciones provenientes de estos campos, lo cual ha fortalecido tanto las capacidades como las oportunidades de los actores tradicionalmente excluidos, a favor de los procesos de conformación de estas políticas que realmente sean incluyentes y sostenibles.

Otra perspectiva mucho más contemporánea de la concepción de la gerencia social es la concebida por (Figueroa, 2007), para quien esta se considera un instrumento tecnológico, que incorpora los conceptos, las herramientas y la filosofía de las ciencias de la administración en general para la conducción y distribución eficaz de los recursos

Ello se desarrolla mediante la gestión de los bienes y servicios sociales, lo cual requiere paralelamente la planificación y colocación de recursos con los que cuenta una organización., así como el ciclo de producción, almacenamiento, comercialización y consumo de los mismos.

2.5. Entornos virtuales en la 4ta revolución industrial

El proceso de digitalización y la incorporación de los entornos virtuales en la cotidianidad de las personas, se convirtió en una carrera que la sociedad necesita ganar para no deshumanizarse. La inteligencia artificial, la automatización de las máquinas e incorporación de otras tecnologías avanzadas como la big data, entre otros, le ha permitido a la humanidad la captura, el manejo y el análisis de una gran cantidad de datos, cuya variedad y riqueza en cuanto a la información misma, no era posible apenas hace algunos años atrás.

Con relación a ello (Gálves, 2004), afirma que la interacción generada dentro de los entornos virtuales es un fenómeno regular y permanente con características muy específicas que lo hacen fluido, volátil e inestable, entendiendo al pensamiento social como un espacio de comprensión de los significados. Se hace evidente entonces que el usuario de los entornos virtuales no siempre está consciente de cómo esta interacción cambia radicalmente la forma en la cual entiende el mundo que lo circunda.

Aún no se han considerado ampliamente las consecuencias sobre tener a billones de personas conectadas a través de los dispositivos móviles, dándoles una gran capacidad de almacenamiento y acceso inmediato a un conocimiento ilimitado, generando un poder de procesamiento sin precedentes (Schwab, 2016). Se hacen evidentes los profundos cambios que los mercados tras la aparición de nuevos operadores y modelos de negocios, así como, en la productividad, el transporte, el consumo, el trabajo, la forma de entretenimiento, comunicación e información.

Surge en este momento interrogantes sobre el futuro, ¿Las organizaciones se encuentran preparadas para hacerle frente a los nuevos desafíos que presenta la 4ta revolución industrial y aprovechar todo el proceso de cambio en su propio beneficio, en el de su talento humano, sus clientes, las comunidades y la sociedad en general? Las respuestas implican la comprensión del reto que representa evolucionar hacia el siguiente nivel, modificando o adecuándose al nuevo contexto, caracterizado por las nuevas formas de vinculación de la economía, las relaciones laborales, mercantiles, sociales, familiares e interpersonales mediante el uso e incorporación de la tecnología a todos estos procesos.

Desde la perspectiva de (Deloitte, 2019), considera que esta revolución avanza a una velocidad exponencial guiada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, en medio de grandes cambios demográficos y una conectividad global sin precedentes que modifica no solo a la tecnología misma, sino también a lo económico y lo social, incrustándose en las organizaciones y en la cotidianidad de la vida diaria de las personas.

Se reafirma lo planteado por (Saborio, 2019), basado en los resultados presentados en el estudio global, publicado en el marco del Foro Económico Mundial (World Economic Forum WEF) en Davos (2016), el cual expresa que la Revolución 4.0 está creando cambios de modelo en las empresas de cualquiera de las industrias, originados por el intercambio de esta con los factores socioeconómicos y demográficos, resultando en grandes desajustes en el mercado laboral.

Ello originaría donde las nuevas clasificaciones del empleo que surjan, desplazarán total o parcialmente a los otros. Transformando los puestos de trabajo y definiendo tanto el cómo y el donde prestarán sus servicios las personas, afectando de forma diferente la brecha entre hombres y mujeres integrantes de la misma.

2.6. Tipos de capital social

Este tiene la capacidad de presentarse en diferentes maneras, ordenándose según su utilidad, intensidad, uso, interés, entre otras particularidades. Esta condición de amplitud del Capital Social ha generado que existan una gran variedad de tipos los cuales se estructuran con base a quien lo clasifica y la utilidad que le atribuye.

Según Bourdieu (1986), considera que los tipos corresponden a aquellos bienes materiales o simbólicos, que se presentan sin distinción entre ellos mismos y en los diversos campos considerados autónomos del espacio social característico de la modernidad, es decir, la forma como están distribuidos constituye la organización del espacio social y establece las oportunidades de los diferentes actores. Este distingue principalmente cuatro tipos: social, cultural, económico en un sentido estricto y simbólico, en lo cual pueden convertirse los demás.

2.7. Capital social de nexos

Una de las características del capital social es su naturaleza multidimensional. En este sentido las relaciones familiares son las más intensas, por cuanto su propósito es preservar recursos ya existentes en el entorno, coincidiendo todas las partes en la necesidad de conservarlos y de proporcionar ayuda al respecto. Estos vínculos requieren cultivarse, para mantenerse a lo largo del tiempo.

A criterio de Lin (2008), citado por (Pérez-Díaz & Rodríguez, 2013), el nexo se establece en lo que denomina redes de tipo binding o bonding, es decir, aquellas con la capacidad para la generación de obligaciones y lazos afectivos, los cuales suelen implicar vínculos relativamente fuertes entre los miembros de una comunidad; considerándolo de gran utilidad sobre todo para la acción expresiva, como la que promueve solidaridad entre los miembros de una organización, bien sea esta una familia, un grupo o una empresa, por cuanto su acción se orienta a la consecución de bienes y/o servicios producidos por esta forma asociativa.

En consecuencia deben tenerse en cuenta el conjunto de acciones que se generan entre las personas o grupos con una cercanía geográfica determinada, donde la cohesión, el compromiso, la preocupación e interés por los asuntos de dichos nexos se consideran importantes.

2.8. Capital Social de Vínculo

Originariamente se consideraban solamente dos tipos de capital social, el de nexos (bonding) y el de puente (bridging), por cuanto la distinción más común se presentaba entre aquellos lazos de afectividad establecidos entre los miembros de la familia o los amigos cercanos ampliándose a los miembros de la comunidad.

A partir de los '90 que autores como (Fox, 1996; Heller, 1996) citados por (Rodríguez, 2013), incorporan el capital de vinculación (linking social capital), el cual le otorga a un grupo o persona, la capacidad para el aprovechamiento de recursos materiales, información e ideas de instituciones públicas o privadas, más allá de su grupo próximo. Es decir, la importancia consiste en establecer alianzas con instituciones o grupos de personas en posiciones de autoridad.

Por su parte, Arriagada (2006), establece que el Capital social de escalera como lo denomina (Linking social capital), es el conjunto de redes forjadas entre personas y grupos poseedoras de identidades distintas con diferentes grados de poder sociopolítico. Estos nexos desarrollan relaciones ampliamente consolidadas interpersonalmente, al igual que con las distintas agencias públicas, las organizaciones no gubernamentales de carácter externo y por supuesto las comunidades. Esto facilita el acceso a importantes niveles gubernamentales, a recursos económicos de las diferentes agencias externas, concretándolos en los momentos de crisis o amenaza.

El capital social de vínculo o escalera se focaliza principalmente en los diferentes intereses o necesidades que pueden llegar a tener las personas con características homogéneas, estableciéndose en las relaciones que estas desarrollan cuando se contactan con las diferentes estructuras, permitiéndoles el acceso a bienes o servicios tangibles o inmateriales, capaces de la resolución de necesidades en un momento determinado.

2.9. Capital social de puente

Se trata de aquel que se consigue mediante la conexión de los individuos de un grupo con otros, generando de esta manera sinergias y redes de relaciones que abren posibilidades de acceso a diferentes recursos, como la información, conocimiento y los procesos. En este sentido (Pérez-Díaz & Rodríguez, 2013), consideran que el capital externo, está fundamentado en aquellas relaciones que establecen puentes con personas con otras características sociales, lo que les permite el acceso a un mayor número de recursos con particularidades muy variadas.

Es decir, el acercamiento a mejores recursos partiría de la ampliación de los círculos más cercanos, haciendo uso de lazos de menor intensidad, tendiendo puentes (bridging) hacia otros o aprovechando surcos. Se percibe al capital de puente como aquella forma de organización donde las personas establecen vínculos fuertes o débiles con distintas entidades, permitiendo alcanzar recursos que pueden ser útiles para la comunidad, el grupo, la asociación, entre otros.

Es decir aquellos vínculos que permiten el encuentro entre las personas, desplazándose hacia las diferentes instituciones que promuevan a las partes conectadas el impulso de la cooperación entre estas, permitiendo el acceso a recursos para la satisfacción de sus necesidades o permanencia.

3. Metodología

La presente investigación fue de tipo documental – bibliográfica, por cuanto se realizó un arqueo de la literatura existente en los diferentes repositorios, al igual que en las diversas fuentes documentales que permitan la comprensión y profundización en las características del capital social como un elemento de la

gerencia social particularmente asociada con los entornos virtuales, dentro del eje temático gerencia del conocimiento.

Se argumenta con base a las perspectivas expuestas por autores como Arriagada, (2006), Bobadilla, & Centurión, (2017), Bourdieu, (1986), Coleman, (1988), Herreros, (2002), Mokate y Saavedra, (2008), (Rodríguez, 2013) Schwab (2016), (Deloitte, 2019) entre otros, cuya revisión, análisis y discusión conllevo el establecimiento e intercambio de particulares aportes a la temática.

En cuanto a la investigación documental se considera principalmente como el proceso de indagación y recopilación de información utilizando para ello diversas fuentes, indagando sobre un tópico específico en documentos escritos u orales, con la finalidad de organizarla, describirla e interpretarla según los criterios científicos que garanticen su validez y confiabilidad al momento de presentar los resultados. (Pallella & Martins, 2012). Se ejecutó la revisión teórica, el análisis de los términos y de manera subsiguiente la contrastación, de modo que la revisión de los elementos postulados por los autores consultados, permitió el análisis de las definiciones.

4. A manera de discusión

Se hizo relevante para la comprensión de la dimensión y amplitud del capital social en los entornos virtuales, la consideración de las diferentes perspectivas relativas a las variables que lo determinan ya que en la actualidad resultan diversas, destacándose las acciones económicas influenciadas por las relaciones sociales, facilitadas o limitadas por la posición de quienes conformen el mismo, así como aquellos factores determinantes.

Con base a lo expuesto el capital social se constituye en un recurso, el cual, contrariamente al capital físico o tecnológico, se originaría en las relaciones sociales sustentadas en la confianza existente, facilitando la acción cooperativa entre los miembros de una comunidad, para mutua contribución. Las definiciones propuestas resultan bastante variadas, centrándose en la estructura que permite su expansión, sus fuentes de producción o en los efectos de su utilización.

Es decir, todos los individuos, lo mismo que las organizaciones, poseen un conjunto de relaciones personales establecidas y fortalecidas incluso previamente a la decisión del establecimiento de una empresa. Se aprovechan tales vinculaciones, para la obtención de amplios beneficio no solo económicos sino algunos tales como nuevos clientes, información privilegiada, conocimientos especializados, posicionamiento, reputación o contactos clave que facilitan su avance social. Esto requiere grandes esfuerzos y trabajo a lo interno para la favorable transferencia de su propio capital de relación personal, al ámbito laboral donde se ubican y al cual representan.

Así mismo, la comprensión de los tipos de capital social como un factor de la gerencia social en los nuevos entornos virtuales, se hace primordial en la actualidad, por cuanto su dinámica interacción se configura como un factor clave en el éxito de las organizaciones, pero sobre todo en la capacidad de innovación en las nuevas expresiones de mutuo relacionamiento o de emprendimiento.

Por todo lo anteriormente expresado en relación al término, se vincula frecuentemente con la denominada gerencia social, la cual representa la rama de las ciencias administrativas dedicadas a la gestión racional de los recursos financieros, humanos e insumos asignados, en toda política social del Estado, destinados a la disposición, distribución y consumo de los mismos por lo que abarca el desempeño empresarial dentro de su contenido.

Todo ello constituye en la Cuarta Revolución Industrial, un novedoso y amplio campo de intercambio para su entendimiento, partiendo de lo complejo de las relaciones sociales y de la diversidad en la interacción personal que nos vincula

como sociedad. Una de sus principales características resulta en la conexión desde cualquier parte del mundo, compartiendo ideas, lugares, opiniones, intercambiando ideas, hasta influyendo en la propia identidad.

6. Reflexiones finales

Destaca un aporte que emerge de manera prominente luego del análisis de las dos perspectivas del Capital Social (Estructural – Cultural), por cuanto desde la realidad amplia y variable, los subsistemas cultura y sociedad se encuentran en un movimiento continuo donde ambos se modifican permanentemente, lo cual hace improbable que una red sea caracterizada solamente desde un tipo de perspectiva. Ambas se consideraron como complementarias por lo cual su entendimiento se asumió desde ambas categorías de análisis propias del concepto.

Por consiguiente, los tipos de capital social conforman diferentes formas de conexiones que pueden generarse tanto entre las personas como entre las organizaciones con diferentes características, así como entre ellas, basadas en la cooperación, la frecuencia de sus vínculos, los medios de intercambio, el grado de compromiso, los propósitos cada uno tenga y los conflictos que se presenten producto de esta interacción.

Es allí, donde los cambios tecnológicos que se viven en la actualidad están modificando los sistemas de producción y las formas de creación de riqueza, alterando los sistemas económicos, el nuevo orden de fabricación, las relaciones interpersonales que se generan en el seno de la sociedad misma, lo cual está influyendo de manera directa en el mercado laboral, en la distribución de la renta articulando en el proceso determinadas respuestas políticas.

Por tanto, las redes sociales generan oportunidades para la conformación y consolidación del capital social, pero éste solo se produce cuando las distintas ocasiones de vinculación se combinan con la motivación, la confianza y la habilidad que demuestran los miembros para desarrollarlo. Haciendo evidente que aunque los factores que inciden en el éxito de una iniciativa empresarial son diversos, se puede apreciar que el capital social del individuo juega un papel muy importante en la obtención de resultados positivos alcanzados por el mismo, llegándose a incorporar en las prácticas en el contexto empresarial.

Esto evidencia la poca preparación que tanto las empresas, la sociedad y los gobiernos tienen para el aprovechamiento máximo de sus capacidades, no solo en términos empresariales sino también sociales, en esta fase inicial de la cuarta revolución industrial. Por esta condición precisamente aquellos países con economías emergentes serán los que más se beneficiaran, aun cuando los más avanzados e industrializados desarrollen e implementen los cambios con mayor celeridad.

7. Referencias Bibliográficas

- Arriagada, I. (2006). Breve guía para la aplicación del enfoque de capital social. Publicación de las Naciones Unidas LC/R.2135. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Bobadilla, P., & Centurión, C. (2017). La Gerencia Social en la práctica. Análisis de los modelos de gestión de programas y proyectos sociales. Termil Editores e Impresores S.R.L. Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
- Bourdieu, P. (1986). "The forms of capital". Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
- Coleman, J. (1988). "Social Capital in the creation of Human Capital". American Journal of Sociology, volumen 94 (Supplement S95-S120).
- Deloitte, I. (2019). La cuarta revolución industrial está aquí? Esta usted preparado? Columbia. USA: Deloitte University Press.

- Durston, J. (2003). Capital social: parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma (págs. 147 - 202). Santiago de Chile: CEPAL.
- Figueroa, N. (2007). Gerencia para el desarrollo social y eficacia de valores. Perú: Editorial EdD.
- Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Nueva York: Free Press.
- Gálves, A. (2004). Producción de compromiso y sentido de realidad en los entornos virtuales. Un análisis etnográfico. (Vols. 5, 35-56.). Barcelona - España: Athenea Digital.
- Herreros, F. (2002). ¿Son las relaciones sociales una fuente de recursos? Una definición del Capital Social. Revista de Sociología, Papers N°67 129- 148.
- Mokate, K y Saavedra, J (2008). Gerencia Social: Un Enfoque Integral para la gestión de Políticas y Programas Sociales. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social Washington. USA.
- Pallela, S., & Martins, F. (2012). Metodología de la Investigación Cuantitativa. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.
- Pérez-Díaz, V., & Rodríguez, J. (2013). Capital Social e Innovación en Europa y en España. Informes Sobre el Sistema Español de Innovación. . España: Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica.
- Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton.
- Putnam, R. (2002). Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana. Barcelona: Nueva Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores.
- Rodríguez, P. (2013). El capital social como factor de innovación y desarrollo empresarial en Andalucía. Sevilla, España: Primera Edición: Consejo Económico y Social de Andalucía.
- Saborio, A. (25 de 02 de 2019). ¿Cómo enfrentar la Cuarta Revolución Industrial? Columna Empresas del Siglo XXI. El Financiero.
- Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Foro Económico Mundial. Barcelona, España: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
- Tello, M. (2006). Aspectos teóricos del Capital Social y elementos para su uso en el análisis de la realidad. Consorcio de Investigaciones Económicas (CIES) Clusters y Desarrollo Regional: Los Casos de Piura y Loreto.